

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ

Хожабеков Муфтулла Жолмурза улы,
старший преподаватель кафедры Трудового права
Ташкентского государственного юридического университета

Умитчанова Ботагоз Аспандиаровна
PhD, Ассоциированный профессор кафедры «Право и международные
отношения» Казахстанско-Американского свободного университета

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению основных направлений правового регулирования совместительства в Узбекистане. Исходя из объекта и предмета статьи, в ней отмечается, что в настоящее время режим совместительства вызывает некоторые затруднительные вопросы, требующие более гибкого подхода. В частности возможность женщин, находящиеся в декрете работать по совместительству, плюсы и минусы работы по совместительству и прочие. Методологическую основу статьи составили современные достижения теории познания. В процессе исследования применялись общефилософский, теоретический, общефилософские методы (диалектика, системный метод, анализ, синтез, аналогия, дедукция, наблюдение, моделирование), традиционно правовые методы, а также методы, используемые в конкретно-социологических исследованиях.

Ключевые слова: совместительство, отпуск по беременности, плюсы совместительства, минусы совместительства, проблемы работы по совместительству.

Problems of combining work in the labor law of the Republic of Uzbekistan

Khojabekov Muftulla Jolmurza uly,

Senior lecturer at the Department of Labor Law

Tashkent State University of Law

Umitchanova Botagoz Aspandiarovna

PhD, Associate Professor of the Department of Law and International Relations,

Kazakh-American Free University

Annotation: This article is devoted to the main directions of legal regulation of part-time jobs in Uzbekistan. Based on the object and subject of the article, it notes that at present the part-time regime raises some difficult issues that require a more flexible approach. In particular, the possibility of women on maternity leave to work part-time, the pros and cons of part-time work, and others. The methodological basis of the article was the modern achievements of the theory of knowledge. In the process of research, general philosophical, theoretical, general philosophical methods (dialectics, system method, analysis, synthesis, analogy, deduction, observation, modeling), traditional legal methods, as well as methods used in concrete sociological research were used.

Key words: part-time employment, maternity leave, advantages of part-time employment, disadvantages of part-time employment, problems of part-time work.

O'zbekiston Respublikasida o mehnat qonunchiligida to'liq bo'lmagan ish vaqti bilan ta'minlash muammolari

Xojabekov Muftulla Jolmurza uli,

Mehnat huquqi kafedrasida katta o'qituvchisi

Toshkent davlat yuridik universiteti

Umitchanova Botagoz Aspandiarovna

PhD, "Huquq va xalqaro aloqalar" kafedrasida professori

Qozog'iston-Amerika mustaqil universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekistonda o`rindishlarning ish vaqtini huquqiy tartibga solishning asosiy yo'nalishlariga bag'ishlangan. Maqolaning ob'ekti va mavzusidan kelib chiqib, hozirgi vaqtda o`rindoshlarning ish vaqti yanada moslashuvchan yondashuvni talab qiladigan ba'zi murakkab masalalarni ko'tarayotganini ta'kidlaydi. Xususan, homiladorlik ta'tilidagi ayollarning o`rindoshlik asosida ishlash imkoniyati, o`rindoshlikning ijobiy va salbiy tomonlari va boshqalar. Maqolaning uslubiy asosi bilim nazariyasining zamonaviy yutuqlardan iborat. Tadqiqot jarayonida umumiy falsafiy, nazariy, umumiy falsafiy usullar (dialektika, tizim metodi, tahlil, sintez, analogiya, deduksiya, kuzatish, modellashtirish), an'anaviy huquqiy usullar, shuningdek, konkret sotsiologik tadqiqotlarda qo'llaniladigan usullardan foydalanildi.

Kalit so'zlar: o`rindoshlik asosida ishlash, tug'ruq ta'tili, o`rindoshlikning afzalliklari, o`rindoshlikning kamchiliklari, o`rindoshlik asosida ishlashda muammolar.

Введение

По-прежнему актуальными для теории и практики трудового права остаются вопросы, связанные с регулированием труда лиц, работающих по совместительству. Главной особенностью правового положения работника-совместителя является то, что он состоит как минимум в двух трудовых правоотношениях (основном и по совместительству). Это позволяет выделить совместителя в особую категорию работников.

На современном этапе возникает необходимость более пристально взглянуть на этот институт трудового права с учетом его качества и тех объективных требований, которые предъявляют к совместительству современные формы организации труда, и в дискуссионном порядке рассмотреть возможные направления дальнейшего развития этого института

трудового права.

Известно, что 28 октября был подписан новый Трудовой кодекс, который вступит в силу 30 апреля 2023 года. В отличие от действующего кодекса новый Трудовой кодекс содержит норму, касательно труда совместителей. Однако, основным регулятором работы по совместительству был и остается Положение о порядке работы по совместительству и совмещения профессий и должностей.

Под совместительством, как это указано в статье 432 нового Трудового кодекса следует понимать выполнение помимо своей основной работы работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях отдельного трудового договора в свободное от основной работы время.

Исходя из содержания Положения¹, можно выделить следующие основные признаки работы по совместительству:

- 1) выполнение другой (помимо основной) регулярной, оплачиваемой работы;
- 2) работа производится в свободное от основной работы время;
- 3) работа выполняется по трудовому договору о совместительстве;
- 4) количество работодателей (как юридических, так и физических лиц), с которыми работник вправе заключать трудовой договор о работе по совместительству, законом не ограничено;
- 5) работа может выполняться как у единственного работодателя по основному месту работы на условиях внутреннего совместительства, так и у других работодателей на условиях внешнего совместительства;
- 6) в трудовом договоре содержится указание на то, что выполняемая работа является совместительством.

Для работодателя совместительство хорошо тем, что позволяет

¹ Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении положения о порядке работы по совместительству и совмещения профессий и должностей» от 18.10.2012 г. № 297

закрывать потребность в сотруднике, не оплачивая полную ставку. Для сотрудника совместительство — дополнительный доход и возможность получить опыт на другой должности². Однако, для работников не всегда удается осуществить свое намерение работать по совместительству, по причине того, что в отношении определенных лиц имеются законодательное ограничение. В частности³:

лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста;

на работах с неблагоприятными условиями труда, если основная работа совместителя связана с такими же условиями (за исключением работников организаций системы здравоохранения);

в качестве работника (специалиста) службы обеспечения безопасности автомобильных перевозок;

работникам (кроме технического и обслуживающего персонала) Администрации Президента и аппарата Кабинета Министров Республики Узбекистан, руководителям органов государственного управления, их заместителям и начальникам структурных подразделений, Председателю и членам Совета Министров Республики Каракалпакстан, кроме случаев, предусмотренных решениями Президента Республики Узбекистан и Кабинета Министров Республики Узбекистан;

хокимам областей, районов и городов и их заместителям;

специалистам органов государственного управления в организациях, подчиненных или подконтрольных одно другому, за исключением врачей, занятых в органах управления здравоохранением, и учителей, занятых в органах управления образованием;

² Васина А.Н. Нормативное определение совместительства и реалии сложившейся практики: проблема несоответствия // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 4 (53) апрель

³ Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении положения о порядке работы по совместительству и совмещения профессий и должностей» от 18.10.2012 г. № 297

другим лицам (работникам), которым в соответствии с законодательством запрещается работать по совместительству.

Автор соглашается с данным перечнем лиц, за исключением последней категории. Учитывая как давно был принят Положение о совместителях, а также изменение рынка труда можно уже ввести конкретный перечень запрета, не вызывающего никакого вопроса. Помимо этого, по мнению автора следовало бы также дополнить данное Положение с перечнем, в котором допускалась бы работа по совместительству только с письменного согласия работодателя во избежание трудовых споров. При этом следует обязать работодателя обосновать свой отказ дабы не допустить злоупотребления своим должностным полномочием.

Зарубежный опыт показывает каких лиц необходимо включить в данный перечень. К примеру, спортсмены и тренеры, сотрудникам правоохранительных органов, а также лица, обладающие доступом к любым видам тайн. Безусловно, о работе по совместительству вышеуказанных лиц следует изучить.

Законодательство не ограничивает женщин, которые находятся в официальном отпуске по уходу за ребенком, в их прямом праве досрочный выход на работу⁴. Находясь в декрете, каждая женщина имеет законное право работать как совместитель официально.

Зачастую на практике возникают случаи преобразования совместительства в основное место работы. Если работник, работающий по совместительству, прекращает трудовой договор по основному месту работы, то работа по совместительству автоматически не становится для него основным местом работы. Поскольку условие о работе по совместительству является обязательным условием трудового договора, а в соответствии со статьей 88 Трудового кодекса изменение определенных

⁴ Ершова, Е.А. Трудовое право в России – М.: Статут, 2007. – 620 с.;

сторонами условий трудового договора допускается только по соглашению сторон и только в письменной форме, то соответствующие дополнения, свидетельствующие о том, что эта работа стала для работника основной, в установленном трудовым законодательством порядке должны быть внесены в трудовой договор».

Следует также отметить, что не все виды трудовой деятельности считается совместительством. В соответствии с законодательством, не считаются совместительством, следующие виды деятельности⁵:

1. Осуществление научной или преподавательской деятельности, если такая деятельность не является работой, выполняемой по основному месту работы.

2. Создание произведений науки, литературы и искусства оплата за которые производится в виде авторского гонорара.

3. Выполнение работником, помимо основной работы другой работы, без занятия штатной должности в той же организации, в том числе:

выполнение учителями общеобразовательных школ и преподавателями профессиональных колледжей и академических лицеев обязанностей по заведованию кабинетами, лабораториями, руководству кружками, а также выполнение ими учебно-воспитательной работы сверх установленной нагрузки;

педагогическая работа с почасовой оплатой труда в объеме не более 50 процентов от нормальной продолжительности рабочего времени по данному виду работы;

преподавательская работа руководителей образовательных учреждений в объеме не более 50 процентов суммарного рабочего времени, предусмотренного годовым планом работы (нормой рабочего времени) по

⁵ Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении положения о порядке работы по совместительству и совмещения профессий и должностей» от 18.10.2012 г. № 297

преподавательской должности;

работа инженерно-технических работников организаций по руководству производственным обучением и практикой студентов и учащихся;

дежурства медицинских работников сверх установленной нормы времени;

выполнение обязанностей, за которые решениями Правительства установлены надбавки к заработной плате работника.

4. Литературная работа, в том числе работа по редактированию, переводу и рецензированию отдельных произведений, оплата за которую производится в виде авторского гонорара.

5. Техническая, медицинская, бухгалтерская, правовая и иная экспертиза (консультация) с разовой оплатой труда.

6. Работа учителей и других педагогических работников (кроме руководителей) общеобразовательных школ, специализированных учебно-воспитательных учреждений, внешкольных образовательных учреждений, преподавателей и мастеров средних специальных, профессиональных образовательных учреждений и других образовательных учреждений, приравненных к ним по оплате труда работников, концертмейстеров и аккомпаниаторов в образовательных учреждениях, педагогических работников (кроме руководителей) дошкольных образовательных учреждений и домов «Мехрибонлик» сверх установленной нормы труда в том же учреждении, но не более 50 процентов от нормальной продолжительности рабочего времени по данному виду работы.

7. Выполнение обязанностей медицинских консультантов в учреждениях здравоохранения в объеме не более 24 часов в месяц с разовой или почасовой оплатой труда.

8. Руководство старшими научными сотрудниками-соискателями в научно-исследовательских учреждениях и в высших образовательных

учреждениях, осуществляемое научными работниками, не состоящими в штате этих учреждений.

9. Работа, выполняемая работником в качестве руководящего работника на выборных должностях центральных и территориальных органов политических партий, профессиональных союзов и общественных объединений, председателя или члена Наблюдательного совета или Совета директоров (управляющих), управляющего комитетом в рамках Соглашений о разделе продукции, доверительного управляющего в организации.

10. Работы, которые выполняются на общественных началах.

Одной из особенностей трудового договора о работе по совместительству является установление дополнительного основания прекращения трудового договора с лицами, работающими по совместительству по трудовому договору на неопределенный срок. Они могут быть уволены в случае приема на работу работника, для которого эта работа будет основной (статья 100 ТК РУз) и в отличие от совместителя на него будет вестись трудовая книжка. О предстоящем увольнении трудовым законодательством не предусмотрен срок предупреждения. По мнению автора отсутствие данного срока в некотором роде нарушает права совместителей.

Заключение

Подводя итог рассмотрению проблемы нормативного определения совместительства, сформулируем следующие предложения, направленные на устранение существующих недостатков трудового законодательства и повышение эффективности правового регулирования совместительства.

При трудоустройстве по совместительству (как к основному работодателю, так и в другую, не связанную с основным местом работы, организацию) не следует забывать о нормативной стороне: о заключении трудового договора с совместителем, о содержании этого договора, о соблюдении всех предписанных трудовым законодательством условий

(отпуска, льготы, компенсации и пр.).

При проведении широкомасштабной реформы правового регулирования труда в условиях формирующегося рынка труда уместна постановка вопроса о дальнейшей судьбе института совместительства. Иными словами законодательство о совместительстве требует полного рассмотрения и улучшений. Совершенствуя законодательство о совместительстве и практику его применения в расчете на сегодняшний день, необходимо прогнозировать его дальнейшую судьбу применительно к новейшим формам организации труда и адекватных режимов правового обеспечения.

Лица, работающие по совместительству, могут быть уволены по любому из оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Республики Узбекистан. Однако, в качестве предложения выдвигается необходимость предупреждении о предстоящем прекращении трудового договора не менее чем за три дня.

Не лишено смысла и проведение социально-правового эксперимента в области организации труда совместителей в отдельном производстве (отрасли) или регионе страны с целью проверки эффективности применяемых трудовым законодательством ограничений и запретов на осуществление работы по совместительству.

Список использованной литературы

Трудовой кодекс Республики Узбекистан от 01.04.1996.
Национальная база данных законодательства.

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении положения о порядке работы по совместительству и совмещения профессий и должностей» от от 18.10.2012 г. № 297

Васина А.Н. Нормативное определение совместительства и реалии сложившейся практики: проблема несоответствия // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 4 (53) апрель

Васина, А.Н. Нормативное определение совместительства и реалии сложившейся практики: проблема несоответствия/ А.Н. Васина // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 4. С.154- 160;

Ершова, Е.А. Трудовое право в России – М.: Статут, 2007. – 620 с.;

Завгородний, А.В. Особенности и проблемы правового регулирования труда совместителей // Трудовое право. 2011. № 11 С. 70- 78;

Никитенко И.В. Митрофанова Л.Н. Совершенствование правового регулирования исполнения трудовых обязанностей по совместительству. Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема 11 февраля 2017г.

Список использованной литературы

1. Ismailov, Sh.A. (2018) "Problems of legal regulation of differentiation in the labor sphere," Review of law sciences: Vol. 2 : Iss. 1, Article 14.

2. Вадим Кримханд (Дортмунд) Работа по совместительству в Германии <https://www.partner-inform.de/partner/rabota-po-sovmestitelstvu-v-germanii?lang=ru>

3. Rouault, S. 2002. "Trainig policies beyond state regulation. Assessing the impact of experimental EU policies in France, Germany and Ireland." in Education, Training and Employment : Transitional Labour Markets in the EU, edited by K Schömann and P. O'Connell. Cheltenham: Edward Elgar.

4. Greene, W. H. (2000) *Econometric Analysis*, Fourth Edition, Prentice Hall, USA Heineck, Guido and Schwarze, Johannes (2004) *Fly Me to the Moon: The Determinants of Secondary Jobholding in Germany and the UK* IZA Discussion Paper No. 1358
5. Sultonmurodovich A. B. The Regulation of Fixed-term Employment Contracts in Uzbekistan //JournalNX. – С. 573-579.
6. Aktamovich R. M. Protection Of Labor Rights Of Employees By The State Labor Inspection In Uzbekistan //JournalNX. – С. 553-558.
7. Хожабеков М. Правовое регулирование труда лиц, работающих по совместительству //Отечественная юриспруденция. – 2019. – №. 7 (39).
8. Хожабеков М. ДИСТАНЦИОННЫЙ МЕТОД ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА РАБОТНИКОВ В УЗБЕКИСТАНЕ //Review of law sciences. – 2020. – №. 2.
9. Трудовой кодекс Республики Узбекистан от 21.12.1995 г. (с изменениями в соответствии с Законом РУз от 09.01.2019 г. № ЗРУ-514) <https://www.lex.uz/acts/145261>
10. Муродуллаев Д. ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА //Review of law sciences. – 2020. – Т. 4. – №. Спецвыпуск.
11. Abdujalilovich Y. N. Impact of International Standards in the Legal Regulation of Working Hour S in the Republic of Uzbekistan //JournalNX. – С. 623-630.
12. The Working Time Regulations 1998 <https://www.legislation.gov.uk/ukxi/1998/1833/contents/made>
13. Хожабеков М. Features of legal regulation of the labor of civil servants //INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOURSE ON INNOVATION, INTEGRATION AND EDUCATION. – 2020. – Т. 1. – №. 4. – С. 182-185.
14. Хожабеков М. ПРАВОВОЙ СТАТУС ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО //Review of law sciences. – 2020. – Т. 1. – №. Спецвыпуск
15. Каримжонов М. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА //Review of law sciences. – 2020. – №. 2.
16. <https://tradingeconomics.com/france/employed-persons-having-more-than-one-job-eurostat-data.html>
17. anticor.hse.ru/main/news_page/vo_frantsii_prinyat_ukaz_ob_etiches_kom_kontrole_na_gosudarstvennoy_sluzhbe

18. Рахимкулова Л. У. ГЕНДЕР ТЕНГЛИГИ: ЎЗБЕКИСТОННИНГ ИЖТИМОЙИЙ-СИЁСИЙ ҲАЁТИДА АЁЛЛАР ЎРНИ //ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2020. – Т. 5. – №. 1.